

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 15/3/2023

Alla c.a dr. R Pedretti
Uo Cardiologia
IRCCS MultiMedica

Verbale 19.2023

Seduta del 14/3/2023 per via remota/ presenza. Presenti 13 membri su 15

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>NO</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>X</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>x</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommese</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>x</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed sperto in dispositivi Medici</u>	<u>x</u>	

Numero interno 567/2023

Titolo: Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta.

Tiolo in inglese : Elderly patients with acute heart failure and/or acute coronary syndrome: effectiveness of an EHealth-based secondary prevention and rehabilitation program and role of molecular biomarkers in prognostic stratification

Acronimo : The DELPHIC study

Project ID: PNRR-MAD-2022-12376806

Founded by: PNRR: M6/C2_CALL 2022

Promotore MultiMedica

Proponente: R Pedretti

Documentazione esaminata

Lettera di Richiesta al CE MultiMedica PNRR DELPHIC STUDY

Protocollo studio DELPHIC PNRR Pedretti Dr Passantino v 1.0 del 10.3.23 ENG

Sinossi dello studio DELPHIC _PNRR Dr Pedretti- Dr Passantino v 1.0 del 10.3.23 IT

Foglio informativo e consenso informato PNRR Studio DELPHIC v.1.0 del 10.03.23

Lettera per il Medico curante PNRR DELPHIC STUDY v.1.0 del 10.03.2023

CV dr Pedretti

CV Dr Passantino ICS Maugeri

Domande/Commenti

- 1) Si suggerisce di inserire anche in sinossi la definizione di fragilità con EFT visto che è endpoint principale
- 2) Si suggerisce di inserire rivalutazioni in cieco dopo i 6 mesi
- 3) Come endpoint secondario in sinossi si parla di ospedalizzazione "per scompenso", mentre nel protocollo per "all-cause" (pag.7) si chiede chiarimento
- 4) Il calcolo del sample size è fatto sull'endoint "prevalenza di fragilità" dopo 6 mesi. Visto che EFT è uno score, va definito il cut-off per suddividere in fragili vs non fragili. Inoltre, se questo è endpoint primario su cui si costruisce il sample size, l'analisi principale descritta deve essere quella del confronto delle percentuali di fragili nei due gruppi, mentre questa analisi manca nella sezione di statistica
- 5) La regressione logistica è multinomiale o binaria? Le categorie definite sono 3, se multinomiale bisogna scrivere come accorparle (probabilmente non responders vs others)
- 6) La proteomica è fatta su 20 pz come i miRNA? Non mi sembrava chiaro dal protocollo

DECISIONE DEL CE

Il protocollo è approvato subordinando l'approvazione alle sopra menzionate modifiche/risposte ai quesiti posti nei commenti e alla presa visione degli accordi di collaborazione tra gli enti coinvolti.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente